

МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЖИЛИЩА

Файзиева Гулрух Мухаммади кизи

Преподаватель кафедры

«Конституционного права»

Ташкентского государственного

юридического университета

Email: tirkashevagulrux999@gmail.com

ORCID: 0000-0002-2650-0420

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11383122>

Вопросы неприкосновенности жилища, являясь ключевыми в обеспечении личной свободы и безопасности граждан, находятся в центре внимания законодательства многих стран, включая Узбекистан. Законодательное обеспечение права на неприкосновенность жилища представляет собой сложный и многогранный аспект юридической системы, охватывающий различные аспекты от конституционных принципов до обыденного гражданского законодательства.

В свете исторического контекста, этот вопрос претерпел существенные трансформации, начиная с древних обществ и прогрессируя через эпохи. Важность этого права подчеркивается его отражением в законах и обычаях различных культур и цивилизаций. В современном обществе, где технологические изменения и социокультурные сдвиги оказывают воздействие на повседневную жизнь, законодательство сталкивается с вызовами в обеспечении эффективной защиты неприкосновенности жилища.

В данном контексте, рассмотрение законодательного обеспечения права на неприкосновенность жилища в Узбекистане представляет собой важную задачу. Анализ этого вопроса требует осмысления как исторических, так и современных аспектов, учитывая международные стандарты и национальные особенности. Законы, регулирующие данное право, формируют основу для защиты личных пространств граждан и являются важным элементом гарантирования их свобод и безопасности.

Неприкосновенность жилища является важным аспектом прав человека и обязательной составляющей справедливого общества. В мировой практике существует разнообразие подходов к обеспечению этого права, и его эффективная реализация зависит от правовых, социальных и культурных контекстов. Анализируя право неприкосновенности жилища и изучая разные подходы обеспечения данного права, мы выделили некоторые из них.

Механизмы обеспечения неприкосновенности жилища

1. Конституционные положения: во многих странах право на неприкосновенность жилища закреплено в конституции. Это означает, что оно имеет высшую юридическую силу и любые законы, противоречащие ему, должны быть признаны недействительными.

Например, согласно Статья 25 Конституции Российской Федерации: «Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в

нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения»¹.

В США четвертая поправка к Конституции: «Право народа на безопасность своих лиц, жилищ, бумаг и имущества против необоснованных обысков и арестов не должно нарушаться...»².

В Канаде раздел 8 Хартии прав и свобод: «Каждый человек имеет право на неприкосновенность своей личности, своего жилища, своих вещей и своих средств связи...»³.

2. Законодательные акты: в дополнение к конституционным положениям, в ряде стран существуют специальные законы, посвященные защите жилища. Эти законы могут содержать подробные правила о том, в каких случаях и как может быть осуществлено проникновение в жилище. Например, в Жилищном кодексе Российской Федерации⁴ 17 статье, устанавливает правила проникновения в жилое помещение, в том числе:

- с согласия проживающих;
- в случае пожара, стихийного бедствия, аварии;
- для предотвращения преступления;
- для обеспечения безопасности при массовых мероприятиях;
- в иных случаях, предусмотренных законом.

3. Судебная практика: суды играют важную роль в защите права на неприкосновенность жилища. Они могут рассматривать жалобы на незаконное проникновение в жилище и выносить решения о компенсации за причиненный ущерб. Европейский суд по правам человека: «по делу «Кипр против Турции»⁵ суд постановил, что право на неприкосновенность жилища является одним из фундаментальных прав человека, защищаемых Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод⁶».

4. Административные процедуры: в некоторых странах существуют специальные административные процедуры, которые должны быть соблюдены перед тем, как проникнуть в жилище. Эти процедуры могут включать в себя получение ордера от суда или санкции от прокурора. Административные процедуры обеспечивают дополнительную защиту от произвольного вторжения.

5. Гражданско-правовые средства защиты: в случае незаконного проникновения в жилище, лицо, чье право было нарушено, может обратиться в суд с иском о компенсации за причиненный ущерб. В случае незаконного проникновения в жилище, лицо, чье право было нарушено, может обратиться в суд с иском о компенсации за причиненный ущерб.

¹ Конституция Российской Федерации, <http://www.constitution.ru/>

² Конституция Соединенных Штатов Америки, <https://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnstUS.htm>

³ Конституция Канады, <https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/544918>

⁴ Жилищном кодексе Российской Федерации, https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/

⁵ © Перевод предоставлен российским изданием «Бюллетень Европейского Суда по правам человека» (www.echr.today). Разрешение на публикацию перевода на русский язык дано исключительно для его включения в базу HUDOC Европейского Суда.

⁶ Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод, https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_rus

6. Системы видеонаблюдения и технологические средства: С развитием технологий в ряде стран используются современные технологии, такие как системы видеонаблюдения, чтобы обеспечивать безопасность жилья, при этом соблюдая нормы приватности.

Непосредственно изучая каждый из них стоит упомянуть о том, что правовой механизм обеспечения право неприкосновенности жилища на уровне конституционного положения детально было изучено в параграфе 2.1., в связи с чем, мы начнём анализировать обеспечения права неприкосновенности жилища со второго механизма, а именно путем предписания в законодательных актах. По сути, Конституция тоже является законодательным актом, но у неё имеется особый статус основного и фундаментального закона. Тогда как под вторым пунктом, мы больше подразумеваем те законодательные акты, которые по иерархии нормативно-правовых актов стоят ниже, чем основной закон страны.

Необходимо отметить, что существует интересная, хотя и не бесспорная для нас позиция видного английского юриста А.В. Дайси, который в свое время утверждал, что выражение «гарантировано» является в высшей степени многозначительным, и что личная свобода есть особая привилегия, дарованная какой-нибудь властью, стоящей выше обыкновенного закона страны⁷. Конечно, оспаривать «многозначительную» роль гарантии трудно, но необходимо в связи с этим отметить, что гарантия не есть абстрактное понятие и, что, прежде всего, она предусматривает обеспечение данного права и его защиту, как со стороны самого государства, так и со стороны третьих лиц⁸. Таким образом, заключаем, что неприкосновенность жилища является неотъемлемым правом, защищенным законом, и вмешательство в это право должно осуществляться строго в пределах законных норм и в интересах общества. Рассматриваемые правовые аспекты предоставляют основания для сделанного вывода и подчеркивают важность соблюдения этого права в современном обществе, где эффективная защита прав граждан требует постоянного обновления законодательства и адаптации к социокультурным изменениям.

References:

1. Конституция Российской Федерации, <http://www.constitution.ru/>
Конституция Соединенных Штатов Америки,
<https://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnstUS.htm>
3. Конституция Канады, <https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/544918>
4. Жилищном кодексе Российской Федерации,
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/
5. Перевод предоставлен российским изданием «Бюллетень Европейского Суда по правам человека» (www.echr.today). Разрешение на публикацию перевода на русский язык дано исключительно для его включения в базу HUDOC Европейского Суда.
6. Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод,
https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_rus
7. Дайси А.В. Основы государственного права Англии. С. 235.
8. Ожегов СИ. Словарь русского языка. М., 1984. С. 114.

⁷ Дайси А.В. Основы государственного права Англии. С. 235.

⁸ Ожегов СИ. Словарь русского языка. М., 1984. С. 114.